

دلیل عقل: ایک اصولِ اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

The Authenticity of Wisdom as a Principle of Ijtihad (in the perspective of Fiqh J'afri)

Manhaj ud Din *

Assistant Professor/PhD Scholar, Allama Iqbal Open University, Islamabad
Prof. Dr. Shah Mohyuddin Hashmi
Dean, Faculty of Arabic & Islamic Studies, Allama Iqbal Open University,
Islamabad

Abstract:

Islam is the religion which guides the humanity not only in every aspect of life, but also solves the problems coming to be faced by humans upto the Day of judgement. On the other side, as the texts of the Holy Quran and Hadith are limited, and the expectedly coming problems are unlimited, so it is impossible to denote the solution of every problem clearly and vividly in the texts of Holy Quran and Hadith. For this purpose , Quran and Hadith put some principles explicitly or inexplicitly through which the solution of every problem may be solved in the light of the Holy Quran and Hadith. This activity is called Ijtihad and the principles are called Principles of Ijtihad. The article below is related to the Principles of Ijtihad and it consists the explanation and critical analysis of the basic principle of Ijtihad practiced in Fiqh Ja'fari, that is the authenticity of Wisdom.

Keywords: Principles of Ijtihad, Fiqh Ja'fari, Authenticity, Wisdom

تعارف:

حضور ﷺ چونکہ تاقیامت انس و جن دونوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے، اس لیے آپ ﷺ کو جو دین ہدایت عطا کیا گیا، اس کے نصوص میں بھی ایسی جامعیت پیدا کی گئی جو ہر زمانے کے ہر قسم کے حالات میں رہنمائی کا کام دے سکے۔ رہنمائی کے اسی مقصد کے پیش نظر حضور ﷺ نے نہ صرف اجتہاد کی اجازت عطا فرمائی، بلکہ اس پر خوشی کا بھی اظہار فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے پیش آمدہ کثیر مسائل میں اجتہاد سے کام لیا۔ جوں جوں تمدن بڑھتا گیا، نئے نئے مسائل سامنے آتے رہے اور ان کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے امت میں اجتہاد کا عمل جاری رہا۔ چنانچہ فطری طور پر حکم شرعی کے حوالے سے اختلافات بھی سامنے آتے رہے اور بہت منظم و اصولی شکل میں آتے رہے۔ یہی اصولی اختلافات بعد میں فقہی مکاتبِ فکر (فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری وغیرہ) کی شکل میں ظہور پذیر ہوئے جن میں سے ہر

* Email of corresponding author: manhajud@gmail.com

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

ایک منفرد اصول اجتہاد کا حامل بن کر ابھرا۔ زیر نظر مضمون میں فقہ جعفری کے متعدد اصول اجتہاد میں سے ایک اصول اجتہاد یعنی دلیل عقل کا تحقیق و تنقیدی جائزہ پیش نظر ہے۔

فقہ جعفری کی رو سے مصادر احکام:

عقل بحیثیت ایک اصول اجتہاد کی بحث سے پہلے مختصراً اس بات کا تعین ضروری ہے کہ فقہ جعفری میں مصادر احکام شرعیہ (Source of divine directions) کتنے ہیں؟

مصادر احکام سے مراد وہ سرچشمے ہیں جہاں سے حکم شرعی اخذ کیا جاتا ہو۔ راقم الحروف کے تتبع کا حاصل یہ ہے کہ ابتدائی پانچ صدیوں تک فقہ جعفری کے اصولیوں نے دلیل عقل کو مستقل عنوان اور اسی حیثیت (یعنی بحیثیت مصدر حکم / ماخذ) سے کہیں ذکر نہیں کیا۔ مثال کے طور پر شیخ طوسی¹ (م 460ھ) اور سید مرتضیٰ² (م 436ھ) نے کسی دوسرے مسئلے کے ضمن میں متعدد مقامات³ پر ادلہ کا ذکر کرتے ہوئے کتاب و سنت و اجماع کا ذکر تو کیا ہے، لیکن دلیل عقل کو مستقل عنوان سے کہیں ذکر نہیں کیا۔ البتہ شیخ مفید⁴ (م 413ھ) نے مستقلاً اس کا ذکر کیا ہے:

اعلم ان اصول الاحکام الشرعية ثلاثة اشياء: كتاب الله سبحانه و سنة نبیه صلی الله علیه و اله و اقوال الائمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم و سلامه⁵

فرق صرف یہ ہے کہ سید مرتضیٰ (م 436ھ) اور شیخ طوسی (م 460ھ) نے اجماع، جبکہ شیخ مفید نے اقوال ائمہ کو ذکر کیا ہے۔ مقالہ نگار کے نزدیک دونوں کے درمیان تطبیق ظاہر ہے کہ دونوں نے سنت کو مطلق ذکر کیا ہے جس میں غالباً اقوال ائمہ بھی مراد ہیں، کیونکہ ائمہ بھی فقہ جعفری کے مطابق معصوم، واجب الطاعة⁶ اور حجت ہیں؛ جبکہ شیخ مفید نے چونکہ سنت نبیہ ذکر کیا ہے، اس لیے الگ سے اقوال ائمہ ذکر کرنے پڑے۔ دوسری طرف چونکہ اجماع کی حجیت فقہ جعفری میں اس بات پر مبنی ہے کہ اس میں قول معصوم کا وجود ضروری ہے⁷، اس لیے شاید شیخ مفید نے اسے الگ سے ذکر نہیں کیا ہے۔ بہر صورت فقہ جعفری میں ماخذ احکام تین ثابت ہوتے ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع۔

شیخ مفید اور عقل بحیثیت وسیلہ:

البتہ شیخ مفید نے مصادر ثلاثہ کے ذکر کے بعد ”عقل“ کا تذکرہ بحیثیت مصدر حکم نہیں کیا ہے، بلکہ دوسرے مصادر حکم کے پہچاننے کے لیے ایک وسیلہ (tool) کی حیثیت سے ذکر کیا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

اعلم ان اصول الاحکام الشرعية ثلاثة اشياء: كتاب الله سبحانه و سنة نبیه صلی الله علیه و سلم و اقوال الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم و سلامه من بعده و الطرق الموصلة الي علم المشروع في هذه الاصول ثلاثة احدها العقل و هو سبيل الي معرفة حجية القرآن و دلائل الاخبار⁸

ترجمہ: ”جان لو کہ احکام شرعیہ کے لیے بنیادیں (مصادر و ماخذ: Sources) تین ہیں: کتاب اللہ، حضور ﷺ کی سنت اور پاکباز ائمہ (اللہ کی رحمتیں اور سلام ہوں ان پر) کے اقوال۔ اور وہ ذرائع جن کے ذریعے انہی مصادر میں موجود حکم شرعی کے پہچاننے تک رسائی ہوتی ہے، تین ہیں؛ جن میں ایک عقل ہے۔ یہ عقل قرآن و احادیث کی حجیت (authenticity) کے پہچاننے کا ایک وسیلہ و ذریعہ ہے۔“

ظاہر ہے کہ انہوں نے عقل کو بذاتِ خود حکمِ شرعی کے لیے مستقل مصدر و ماخذ کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح عقل بالواسطہ حکمِ شرعی تک رسائی کا وسیلہ ثابت ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ پانچ صدیوں تک فقہ جعفری کے اصولیین علماء نے صراحت کے ساتھ عقل کو براہِ راست مصدرِ حکم کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے۔

البتہ بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ان کے ہاں عقل بطورِ ماخذ (Source) بھی مسلم ہے۔ مثال کے طور پر شیخ طوسی (م 460ھ) نے افعال کی تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض افعال کے حسن (goodness) اور بعض کے فتن (badness) کا ادراک عقل کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ قتل و ظلم کا فتن ہونا اور شکرِ نعمت و احسان کا اچھا ہونا عقل ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں عقل ہی افعال کے حکم کی پہچان کے لیے وسیلہ ثابت ہوا⁹۔

لیکن یہ بھی ایک اجمال کے درجے میں ہے کیونکہ انہوں نے یہ تصریح نہیں کی ہے کہ عقل کے ذریعے مستفاد حکم عقلی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمِ شرعی بھی ہو گا یا نہیں؟

مابعد پانچویں صدی کے تذکرے سے پہلے عقل کی چند دیگر حیثیات کا تذکرہ بھی ضروری ہے جو فقہ جعفری کے اصولیین علماء کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔

عقل کی متعدد حیثیات اور عقل بطورِ اصل اجتہاد:

تفصیل بالا سے اس قدر تو ثابت ہوا کہ متقدمین کے ہاں بھی عقل بطورِ ماخذ حکمِ مسلم ہے، لیکن تلاش و تحقیق سے معلوم ہوا کہ کتبِ متقدمین میں عقل متعدد حیثیات و جہات سے ذکر ہوا ہے، اس لیے ”عقل بطورِ اصل اجتہاد“ کی تنقیح کے لیے عقل کی دیگر حیثیات کا ذکر بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر یہ دو حیثیتوں سے استعمال ہوا ہے: ”وسیلہ (Tool) کی حیثیت سے (نہ کہ ماخذ و مصدر کی حیثیت سے)“ اور ”نصوص پر اتھارٹی کی حیثیت سے (Authority on Verses)“۔ پھر پہلی حیثیت میں اس کی دو ذیلی قسمیں مذکور ہیں:

1: عقل بطورِ وسیلہ (Tool):

ظاہر و بدیہی ہے کہ عقل نام ہی اس قوت کا ہے جس سے کسی چیز کا ادراک کیا جاسکے، یعنی عقل ہے ہی وسیلہ علم و معرفت۔ اب اس حیثیت سے بھی اس کے دو پہلو سامنے آئے۔

i: مصدرِ حکم کی پہچان کا وسیلہ:

اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ مفید (م 413ھ) نے مصادرِ ثلاثہ کے ذکر کے بعد ”عقل“ بھی ذکر کی ہے، لیکن اسے بحیثیت مصدرِ حکم نہیں، بلکہ دوسرے مصدرِ حکم کی پہچان کے لیے بطورِ وسیلہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ ان کی ذکر کردہ عبارت¹⁰ سے واضح ہے۔ اسی حیثیت کے ساتھ سید مرتضیٰ (م 436ھ)¹¹ اور شیخ طوسی (م 460ھ) کے ہاں بھی اس کا استعمال ملتا ہے۔ طوسی کی عبارت ملاحظہ ہو:

فاما الادلة الموجبة للعلم: فبالعقل يعلم كونها ادلة، ولا مدخل للشرع في ذلك¹²۔

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

ترجمہ: ”پس وہ دلائل (قرآن، سنت اور اجماع) جن سے کسی حکم شرعی کا علم ثابت ہوتا ہے، اُن دلائل کا دلیل ہونا بالفاظ دیگر حجت ہونا (Authenticity) ”عقل“ ہی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے شریعت کا کوئی دخل نہیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل / مصادر (کتاب، سنت، اجماع) کی صحت اور حجیت (Authenticity/legitimacy) کا علم اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک عقل بعض معلومات کو تسلیم نہ کر لے¹³؛ مثلاً جب تک عقل اس بات کا علم حاصل نہ کر لے کہ پوری کائنات حادث ہے، جس کے لیے ایک ایسے خالق کا وجود ضروری ہے جو تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہو، اُس وقت تک کسی دلیل مثلاً قرآن کی صحت معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق تب کی جاسکتی ہے جب نبی کی نبوت تسلیم کی جائے اور اُس کی نبوت کسی معجزہ پر موقوف ہے اور معجزہ تب دلیل نبوت بن سکتی ہے جب یہ مقدمہ ثابت ہو کہ خالق کسی کذاب کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ وہ عیوب سے منزہ ہے¹⁴۔ ایک بار جب نبی کی نبوت ثابت ہو جائے تو پھر انکا پیش کردہ کلام بھی اللہ ہی کا کلام ثابت ہو جائے گا۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ عقل قرآن کے کلام اللہ ہونے کی پہچان کے لیے شرط (Dependent) اور وسیلہ (Tool) کا درجہ رکھتی ہے۔

ii: حکم کی پہچان کا وسیلہ:

جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ متقدمین کی بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ان کے ہاں عقل بطور ماخذِ مسلم ہے؛ چنانچہ شیخ طوسی (م 460ھ) نے افعال کی تقسیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض افعال کے حسن (goodness) اور بعض کے بُخ (badness) کا ادراک عقل کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ قتل و ظلم کا بُخ ہونا اور شکرِ نعمت و احسان کا اچھا ہونا عقل ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں عقل ہی افعال کے حکم کی پہچان کے لیے وسیلہ ثابت ہوا¹⁵۔

اس تفصیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ متقدمین کے ہاں بھی عقل کسی حد تک بطور ماخذِ حکمِ مسلم ہے، البتہ انہوں نے یہ تصریح نہیں کی ہے کہ جن صورتوں میں عقل سے حکم ثابت ہوگا، وہ حکم شرعی بھی ہوگا؟ یا یہ صرف حکم عقلی ہوگا؟

2: نصوص شرعیہ پر اتھارٹی کی حیثیت سے:

فقہ جعفری کے مطابق عقل کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ یہ نصوص میں موثر و حاکم (Effective and Authority) ہے، بالفاظِ دیگر نصوص کے مفاہیم میں تغیر و تبدل عقل کی بنیاد پر بھی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر دلیل عقل کسی لفظ عام میں تخصیص کا مطالبہ کرتا ہو، تو اسے خاص ماننا پڑے گا¹⁶؛ مثلاً اللہ خالق کل شیء میں فقہ جعفری کے مطابق دلیل عقل کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں ”کل شیء“ سے بندوں کے افعال خارج سمجھے جائیں، کیونکہ ان کے مطابق بندہ اپنے افعال خود ہی پیدا کرتا ہے۔

کس حیثیت میں عقل اصل اجتہاد ہے؟

اب دیکھتے ہیں کہ مذکورہ حیثیات میں عقل کو کس حیثیت سے اصل اجتہاد کہا جاسکتا ہے؟ اس کے لیے تعریفِ اجتہاد پیش نظر ہونا ضروری ہے؛ چنانچہ تعریفِ اجتہاد سے ظاہر ہے کہ عملِ اجتہاد کے ذریعے کسی حکم شرعی کی معرفت کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب غور کیا جائے تو عقل کی پہلی حیثیت (مصدرِ حکم کی پہچان کا وسیلہ) میں عقل کی مدد سے صرف دوسرے مصدرِ حکم کی معرفت حاصل

کی جاتی ہے، یعنی اس میں ”حکم کے مصدر“ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، نہ کہ ”حکم“ کی معرفت؛ لہذا اس حیثیت سے یہ اصل اجتہاد نہ ہو۔

دوسری حیثیت (حکم کی پہچان کا وسیلہ) میں چونکہ عقل کی مدد سے حکم شرعی معلوم کیا جاتا ہے، اس لیے اس حیثیت سے عقل بلاشبہ اصل اجتہاد کہلائے گا، کیونکہ اجتہاد کی تعریف یہی ہے: استفراغ الوسع من الفقیہ لتحصیل ظن بحکم شرعی¹⁷، یعنی اجتہاد کسی فقیہ کا کسی حکم شرعی (جو نصوص میں صراحت کے ساتھ ذکر نہ ہو) کے بارے میں ظن حاصل کرنے کی اپنی پوری کوشش صرف کرنا ہے۔

تیسری حیثیت (نصوص شرعیہ پر اتھارٹی کی حیثیت سے) میں بظاہر عقل کی وساطت سے کسی دلیل کی تخصیص کی جاتی ہے جس سے معنی مراد پر اثر پڑتا ہے اور معنی مراد کے بدل جانے سے ظاہر ہے حکم شرعی پر بھی اثر پڑے گا، لیکن حکم شرعی کے ساتھ عقل کا براہ راست تعلق چونکہ یہاں نہیں ہے، اس لیے مقالہ نگار کی دانست میں یہاں بھی عقل پر اصل اجتہاد کا اطلاق درست نہیں ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ صرف دوسری حیثیت (حکم کی پہچان کا وسیلہ) میں عقل بطور اصل اجتہاد استعمال ہوا ہے۔

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ متقدمین کی حد تک عقل بحیثیت اصل اجتہاد کی بحث تشنہ اور تنقیح طلب ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو ”عقل بحیثیت دلیل حکم/ماخذ حکم“ یا ”بطور اصل اجتہاد“ کے عنوان سے یہ بحث صراحت کے ساتھ ذکر کی ہے اور نہ ہی اس کے حدود اربعہ کی تنقیح کی ہے۔

چھٹی صدی ہجری کے علماء اور دلیل عقل:

البتہ بعد کے علماء مثلاً ابن ادریس الحلی¹⁸ (م 598ھ)، محقق حلی (م 676ھ) اور شہید اول (م 734ھ) وغیرہ نے عقل بطور ماخذ حکم (بالفاظ دیگر بطور اصل اجتہاد) کو قدرے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ راقم الحروف کی تلاش کی حد تک اولین عبارت شیخ ابن ادریس الحلی (م 598ھ) کی ملتی ہے جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ عقل بطور ماخذ کا ذکر کیا ہے؛ لکھتے ہیں:

فاذا فقدت الثلاثة ای الكتاب و السنة و الاجماع فالمعتمد فی المسئلة الشرعية عند المحققین التمسک بدلیل العقل فانها مبقاة علیہ و موکولة الیہ¹⁹

ترجمہ: ”جب کسی حکم شرعی کے حوالے سے تینوں دلائل (کتاب، سنت اور اجماع) ساکت ہوں، تو محققین کے ہاں کسی مسئلہ شرعیہ میں دلیل عقل سے تمسک کیا جاتا ہے، کیونکہ آخر میں دلیل عقل کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔“

لیکن شیخ ادریس نے اسی پر اکتفا کیا ہے اور اس حیثیت سے کوئی تفصیل پیش نہیں کی ہے۔

محقق حلی (م 696ھ)²⁰ نے بھی عقل بطور مستقل دلیل کا ذکر کیا ہے²¹ اور اس حیثیت سے اس کی مزید تفصیل بھی ذکر کی ہے؛ چنانچہ ان کے مطابق دلیل عقل کی دو قسمیں ہیں: اول: جس میں خطاب پر بھی انحصار ہو۔ دوم: جس میں عقل دلالت کے حوالے سے منفرد ہو۔ اول کی دو قسمیں ہیں: لحن الخطاب یا فحوی الخطاب اور دلیل الخطاب۔ جبکہ قسم دوم میں افعال کا قیاس عقلی اور حسن عقلی ذکر کیا ہے²²۔

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

شہید اول²³ (م 734ھ) نے بھی اسے دلیل مستقل مان کر اس پر مزید تفصیل ذکر کی ہے²⁴؛ چنانچہ پہلی قسم میں خطاب کی دونوں قسموں کے ساتھ مزید دو قسمیں (مقدمہ واجب اور استلزام عقلی) کسی چیز پر حکم سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اس کی ضد سے ممانعت ہو۔) بھی ذکر کیے ہیں۔ جبکہ قسم دوم (جس میں خطاب پر انحصار نہ ہو) میں حسن و قبح عقلی کے ساتھ براءۃ اصلیہ (تمسک باصل البراءة)، دلیل کی نفی سے حکم کی نفی (لادلل علی کذا فینتفی)، کمترین مقدار سے استدلال (اخذ بالاقول) اور استصحاب الحال (بقاء ما کان علی ماکان) بھی ذکر کیے ہیں²⁵۔ اب ذیل میں ہر ایک کا تعارف اور آخر میں اس کا تنقیدی تجزیہ ذکر کیا جاتا ہے:

خطاب پر منحصر دلیل عقل:

شہید اول کے مطابق اس کی چار قسمیں ذکر کی گئیں جن میں پہلی قسم لحن الخطاب ہے۔

1: لحن الخطاب و فحوی الخطاب:

شیعہ اصول فقہ کی کتب میں عموماً لحن الخطاب اور فحوی الخطاب کو مترادف قرار دیا گیا ہے²⁶۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لفظ اپنے معنی پر بذات خود صراحت کے ساتھ دلالت کرے تو اسے منطوق کہتے ہیں۔ اور اگر وہ معنی لفظ سے تو مفہوم ہوتا ہو، لیکن صریح لفظ اس پر دلالت نہ کرے (بلکہ صریح لفظ کا اپنا الگ مدلول ہوتا ہے)۔ تو اسے مفہوم کہتے ہیں²⁷۔ پھر مفہوم کی دو قسمیں ہیں: مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق کا مطلب²⁸ یہ ہے کہ محل سکوت (جس دائرہ سے لفظ صراحتاً خاموش ہو) میں لفظ سے جو حکم مفہوم ہوتا ہو، وہ منطوق کے ساتھ اثبات اور نفی کے حوالے سے مساوی ہو؛ بالفاظ دیگر منطوق اور مفہوم یا تو دونوں مثبت ہوں یا پھر دونوں منفی۔ اسی مفہوم موافقت کو لحن الخطاب و فحوی خطاب بھی کہتے ہیں²⁹۔ مثلاً {و لا تقبل لہما اف³⁰} کا صریح مدلول (منطوق) تو یہ ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، جبکہ اس سے یقینی طور پر یہ مفہوم بھی اخذ ہو رہا ہے کہ والدین کو قتل اور زخمی بھی نہ کرو وغیرہ³¹۔ اسی اخذ شدہ مفہوم (قتل نہ کرنا وغیرہ) کو لحن الخطاب و فحوی خطاب کہتے ہیں جو اپنے منطوق (اف نہ کہنا) کے ساتھ نفی میں مساوی ہے۔ چونکہ یہ اخذ شدہ مفہوم عقل ہی کی وساطت سے حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اسے دلیل عقل ہی کی قسم قرار دیا گیا ہے۔

2: دلیل الخطاب:

یعنی محل سکوت میں لفظ سے جو حکم مفہوم ہوتا ہو، وہ منطوق کے ساتھ ایجاباً/سلباً مخالف ہو؛ اسی مفہوم مخالف کو دلیل الخطاب بھی کہتے ہیں³²۔ مثلاً حضور ﷺ کا یہ قول کہ فی الغنم السائمة زکوٰۃ: اس کا منطوق تو یہ ہے کہ چرنے والے بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن جانوروں کو گھر کے اندر ہی چارہ دیا جاتا ہو، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔³³

3: مقدمہ واجب بھی واجب ہوتا ہے:

یہ تیسری قسم ہے جس میں دلیل عقل کا دخل ہے: اس کی تعبیریوں کی گئی ہے: ما لایتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اس کی تشریح کے حوالے سے شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی اور علامہ حلی کے مواقف میں اگرچہ اختلاف موجود ہے (تفصیل بندے کے پی ایچ ڈی مقالے کا حصہ ہے)، تاہم علامہ حلی کی تشریح کو راجح قرار دیا گیا ہے، جس کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں: واجب مطلق، واجب مشروط۔ واجب مطلق کا مقدمہ تو واجب ہوگا، بشرطیکہ مقدور ہو، جبکہ واجب مشروط کا مقدمہ واجب نہ ہوگا³⁴۔

واجب مطلق اور مشروط کی قدرے توضیح کے لیے عرض ہے:

واجب مطلق: جیسا کہ نماز جو کہ طہارت و حدث دونوں حالتوں میں واجب ہے۔

واجب مشروط: جیسا کہ زکوٰۃ؛ جس کا وجوب مال کے حصول کے ساتھ مشروط ہے۔ یا حج جس کا وجوب استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، بغیر اس کے حج کا وجوب ہی نہیں۔

دونوں میں فرق کی توضیح یہ ہے کہ اگرچہ نصاب زکوٰۃ کے لیے، استطاعت حج کے لیے اور طہارت نماز کے لیے شرط کے درجے میں ہیں، تاہم شرطیت کی نوعیت میں فرق ہے، کیونکہ طہارت نہ ہوتے ہوئے حالت حدث میں بھی نماز کا وجوب ذمہ میں آجاتا ہے، جبکہ نصاب اور استطاعت نہ ہونے کی حالت میں زکوٰۃ اور حج کا وجوب ہی نہیں ہوتا؛ بالفاظ دیگر طہارت نماز کے وجوب کے لیے نہیں، بلکہ اس کی صحت ادا کے لیے شرط ہے، جبکہ نصاب، استطاعت زکوٰۃ و حج کے وجوب کے لیے شرط ہے۔ لہذا نماز واجب مطلق ہوا کہ اس کے وجوب کے لیے کوئی شرط نہیں، جبکہ زکوٰۃ و حج واجب مشروط ہوا کہ ہر ایک کا وجوب شرط کے ساتھ مشروط ہے۔

اب علامہ کے موقف کا حاصل یہ ہوا کہ واجب مطلق کا مقدمہ تو واجب ہوتا ہے بشرطیکہ وہ مقدمہ مقدور ہو، جبکہ واجب مشروط کا مقدمہ واجب نہیں ہوتا۔ تو یہاں جس مقدمے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے، وہ فقہ جعفری کے مطابق دلیل عقل سے مستفاد ہے۔

4: مسئلہ ضد / مسئلہ اضطرار عقلی:

راجح تشریح کے مطابق³⁵ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فعل واجب کسی دوسرے فعل کو ترک کیے بغیر پورا نہیں کیا جاسکتا، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ فعل کے امر کے ساتھ اُس دوسرے فعل کا ترک بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دوسرا فعل پہلے فعل کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے جس کو دور کیے بغیر پہلا فعل ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں ضد کی ممانعت فقہ جعفری کے مطابق دلیل عقل سے مستفاد ہے۔ (اس میں بھی کافی تفصیل موجود ہے، جو بندے کے پی ایچ ڈی مقالے کا حصہ ہے۔)

بحث مستقلات عقلیہ

ذکر کردہ دو قسموں میں سے دوسری قسم وہ ہے جس میں عقل کسی خطاب پر منحصر نہ ہو؛ جس کی پانچ قسمیں مذکور ہیں:

حسن و قبح عقلی، تمسک باصل البراءة، لادلل علی کذا فینتفی، اخذ بالاقول اور بقاء ما کان علی ماکان۔ بحیثیت دلیل ہر ایک کی تفصیل نیچے ذکر کی جا رہی ہے۔

1: مسئلہ محسن و قبح عقلی:

اس مسئلہ میں معتزلہ و اشاعرہ کا معروف اختلاف ہے کہ کیا افعال میں حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی؟ پہلا موقف معتزلہ و شیعہ امامیہ کا ہے، جبکہ دوسرا اشاعرہ کا۔³⁶ حسن و قبح کے جس معنی میں نزاع و اختلاف ہے، اس کے مطابق حسن بمعنی استحقاق مدح، قبح بمعنی استحقاق ذم ہے؛ پس فعل حسن سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل تمام عقلاء کے نزدیک قابل مدح ہو، جبکہ فعل قبح سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل تمام عقلاء کے نزدیک قابل ذم ہو۔ ”عقلی“ کا مطلب ہے کہ جس کا ادراک عقل سے ہو سکے اور عقل اس ادراک میں شرع کا محتاج نہ ہو؛ جبکہ شرعی سے مراد یہ ہے کہ جس کا ادراک شرع پر موقوف ہو۔³⁷

اب شیعہ و معتزلہ کے نزدیک ”افعال اختیاریہ میں حسن و قبح عقلی ہے“، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات کا فیصلہ عقل خود کر سکتی ہے کہ بعض افعال مثلاً احسان، انصاف وغیرہ کی وجہ سے فاعل تمام عقلاء کے نزدیک قابل مدح ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض افعال مثلاً ظلم، جھوٹ وغیرہ کی وجہ سے فاعل تمام عقلاء کے نزدیک قابل ذم ہو جاتے ہیں۔ یعنی افعال کے اندر ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ تمام عقلاء کے نزدیک قابل مدح / ذم بن جاتے ہیں؛ البتہ عقل کو یہ ادراک کبھی بدابہت حاصل ہو جاتا ہے؛ جیسا کہ صدق نافع کا حسن؛ اور کبھی نظر و استدلال سے، جیسے ”ضرر کے حامل صدق“ کا حسن؛ اور کبھی حسن یا قبح کی معرفت میں عقل مستقل نہیں ہوتی، بلکہ شرع کی محتاج ہوتی ہے، جیسا کہ رمضان کے روزے کا حسن اور عید کے روزے کی قباحت جو بدوین شرع کے معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔³⁸ یہاں تک تو حکم عقلی ثابت ہوتا ہے، اب فقہ جعفری کے مطابق اسی حکم عقلی کو حکم شرعی ثابت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوسرا مقدمہ عقلیہ (ملازمہ عقلیہ) ملایا جاتا ہے، جس کے بعد ایک حکم شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے؛ لہذا اس مسئلہ کو دلیل عقل کے تحت ذکر کرتے وقت مذکورہ ملازمہ عقلیہ بھی ملحوظ ہوتا ہے، جس کے بعد اسے دلیل عقل کے تحت لانے کا جواز بن جاتا ہے۔³⁹

ملازمہ عقلیہ:

اس کی توضیح یہ ہے کہ مسئلہ محسن و قبح عقلی سے ایک مقدمہ صغریٰ (پہلا مقدمہ) ثابت ہوتا ہے؛ مثلاً عدل عقل کی نظر میں / تمام عقلاء کے نزدیک قابل مدح عمل ہے۔

پھر اس کے ساتھ ایک مقدمہ کبریٰ ملایا جاتا ہے کہ

”جو عمل تمام عقلاء کے نزدیک مستحق مدح ہو، وہ شارع کے نزدیک بھی حسن ہوتا ہے۔“

دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ عدل شارع کے نزدیک بھی امر حسن ہے۔ مقدمہ کبریٰ کے لیے دلیل یہ ہے کہ شارع بھی چونکہ عقلاء میں سے ہے، بلکہ رئیس الكل ہے، اس لیے اس کے ہاں مذکورہ عمل حسن ہوگا، ورنہ اگر اس کے ہاں وہ حسن نہ ہو تو مقدمہ صغریٰ بھی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام عقلاء میں شارع بھی داخل ہے۔

پس جس طرح مقدمہ صغریٰ (پہلا مقدمہ) ایک عقلی مقدمہ ہے، مقدمہ کبریٰ (دوسرا مقدمہ) بھی ایک ملازمہ پر مشتمل ہے جس کا ثبوت عقل سے ہے، نہ کہ شرع سے۔ اور دونوں کو ملا کر ایک حکم شرعی کا استنباط ہو جاتا ہے؛ پس ثابت ہوا کہ نفس عقل بھی حکم شرعی کے لیے ایک ماخذ ہے اور چونکہ یہاں دونوں مقدمے عقلی ہیں، اس لیے اسے دلیل عقل کی دوسری قسم (مستقلات عقلیہ) کے تحت ذکر کیا گیا۔⁴⁰ یہ وہ توضیح ہے جسے فقہ جعفریہ کے اصولی کتب میں مذکور ہے، جس کا تنقیدی جائزہ بعد میں پیش کیا جائے گا۔

2: قاعدہ براءۃ اصلیہ سے استدلال (تمسک باصل البراءۃ):

اس کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کا ذمہ اپنی اصل میں کسی بھی قسم کی تکلیف سے اُس وقت تک فارغ ہے جب تک کہ کسی تکلیف پر کوئی دلیل شرعی واضح نہ ہو۔ یعنی مکلف کو اگر کسی معاملے کے وجوب یا عدم وجوب یا اُس کی حرمت یا عدم حرمت سے متعلق شک لاحق ہو جائے اور وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی دلیل شرعی تک رسائی حاصل نہ کر سکے، تو پھر اسے اصل براءۃ کے اقتضا پر عمل کرنا پڑے گا، چنانچہ پہلی صورت (جب وجوب یا عدم وجوب سے متعلق شک لاحق ہو) میں اسے وجوب کی ذمہ داری سے اور دوسری صورت (جب معاملے کی حرمت و عدم حرمت سے متعلق شک لاحق ہو) میں اُسے حرمت کی ذمہ داری سے آزاد تصور کیا جائے گا اور معاملہ مذکورہ واجب کی بجائے مباح اور حرام کی بجائے جائز تصور کیا جائے گا۔

یہی حال ”کسی معاملہ“ کی بجائے ”عین / شی“ کا بھی ہے کہ اُس کی حرمت / حل کے متعلق شک ہو اور حتی الامکان کوشش کے باوجود دلیل شرعی واضح نہ ہو جائے تو وہ عین حلال سمجھی جائے گی⁴¹۔

البتہ اپنی پوری کوشش کے باوجود دلیل شرعی نہ پاسکنا چونکہ اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ خارج و حقیقت میں بھی وہ موجود نہ ہو، اس لیے براءۃ کی بنا پر جو حکم اباحت ثابت ہو گا، وہ حکم واقعی نہ سمجھا جائے گا⁴²۔

براءۃ الذمۃ کی حجیت (authenticity):

فقہ جعفری کے مطابق براءۃ الذمۃ کی حجیت عقل سے ماخوذ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باوجود تنبیہ و استنقار کے مکلف کو کوئی دلیل شرعی نہ ملے تو عقل کا مطالبہ یہی ہے کہ اُس کا ذمہ فارغ ہو، ورنہ اگر دلیل شرعی نہ پانے کی صورت میں بھی اُسے مکلف اور ذمہ دار سمجھا جائے، تو لامحالہ مخالفت کی بنا پر وہ سزا کا مستحق ہو گا، حالانکہ خود عقل کے ہاں بھی یہ مسلم ہے کہ بغیر کسی بیان و توضیح کے کسی کو عقاب دینا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ قباح سے منزہ ہے⁴³۔

3: دلیل کی نفی سے حکم کی نفی: (لا دلیل علی کذا فیستی):

فقہ جعفری کی کتب متاخرین میں⁴⁴ دلیل عقلی کی ایک قسم ”تمسک بعدم الدلیل“ بھی ذکر کی جاتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی معاملے کے وجوب یا حرمت سے متعلق شک ہو تو اُسے مباح / جائز قرار دیا جاتا ہے، اس استدلال کی بنیاد پر کہ چونکہ اس کے وجوب یا حرمت پر کوئی دلیل قائم نہیں، اس لیے یہ معاملہ واجب / حرام نہیں۔ پس وہ اپنی اصل پر قرار دیا جاتا ہے جو کہ اباحت ہے⁴⁵۔

تمسک بعدم دلیل کے لیے شرط اور محل:

اس استدلال کا محل وہ معاملہ⁴⁶ ہے جس کی شان یہ ہو کہ اگر اس سے متعلق کوئی دلیل موجود ہوتی، تو وہ لازماً مشہور ہو جاتی؛ بالفاظ دیگر وہ عموم بلوی کا معاملہ ہو، کیونکہ عقلاً اسی معاملے کے حوالے سے عدم دلیل کے ساتھ استدلال درست ہو سکتا ہے۔ البتہ اس تمسک کے لیے شرط تنبیہ تام (کامل تلاش)⁴⁷ ہے کیونکہ تنبیہ تام نہ ہونے کی صورت میں یہ امکان موجود رہتا ہے کہ کوئی دلیل موجود ہو، جس کی وجہ سے نتیجہ درست نہیں ہو سکتا۔

4: اخذ بالا قل: (کمترین مقدار کو لینا)

اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی مسئلہ میں صریح نص وارد نہ ہونے کی بنا پر اس نوعیت کا اختلاف اقوال ثابت ہو جائے کہ بعض اقوال بعض میں داخل ہوں، یعنی ایک قول کم مقدار اور دوسرا زیادہ پر دلالت کرے، تو کس قول پر عمل کیا جائے گا؟ بعض کے مطابق اقل پر، جبکہ بعض کے مطابق اکثر پر عمل کیا جائے گا۔ فقہ جعفری میں راجح قول اول ہے۔ اس کی مثال حدِ نحر ہے کہ بعض کے نزدیک 80، اور بعض 40 کوڑوں کے قائل ہیں۔

تاکلین اقل کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ مقدار اقل اتفاق ہے، کیونکہ اکثر کے ضمن میں بھی اقل موجود ہے، لہذا اقل اجماعی مقدار ہو اور اجماع حجت ہے۔ جبکہ قول اکثر کے حوالے سے چونکہ اختلاف ہے اور نص شرعی نہ ہونے کی صورت میں اصل براءۃ اصلیه ہے، اس لیے قدر زائد معتبر نہیں ہو گا۔ حاصل یہ کہ اقل کا ثبوت اجماع کے ذریعے اور مقدار اکثر کی نفی براءۃ اصلیه سے ہوگی⁴⁸۔

5: استصحاب الحال: بقاء ماکان علی ماکان (اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھنا)

متقدمین میں شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ طوسی نے استصحاب الحال کی تعریف کیے بغیر اس کا حکم ذکر کیا ہے؛ شاید اس کے مفہوم کے متعارف ہونے کی بنیاد پر اس کی تعریف سے بحث نہیں کی ہے۔ بعد کے علماء سے اس کی متعدد تعریفات منقول ہیں، مثلاً ابقاء ما کان⁴⁹ یا ابقاء ماکان علی ماکان⁵⁰ یا اثبات الحکم فی الزمن الثانی تعویلاً علی ثبوتہ فی الاول⁵¹ سب کا حاصل یہ ہے کہ کسی معاملے کے حکم شرعی کے حوالے سے ایک وقت / حال میں یقین موجود ہو اور دوسرے وقت میں شک ثابت ہو جائے، نیز اس کی نفی کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، تو وہی یقینی حکم دوسرے وقت / حال میں بھی اس بنیاد پر ثابت قرار دیا جائے کہ پہلے وقت میں موجود تھا۔ فقہ جعفری میں استصحاب الحال سید مرتضیٰ⁵² کے علاوہ اکثر کے نزدیک مطلقاً حجت ہے⁵³۔

تحقیق و تنقید جائزہ:

حاصل کلام یہ ہے کہ فقہ جعفری کی روشنی میں ”دلیل عقل“ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں؛ خطاب پر منحصر دلیل عقل، مستقل دلیل عقل، پھر پہلی قسم کے تحت لحن الخطاب / فوی الخطاب، دلیل الخطاب، مقدمہ واجب اور استلزام عقلی آتے ہیں، جبکہ دلیل عقل مستقل میں حسن و قبح عقلی کے ساتھ اصل براءت سے استدلال، دلیل کی نفی کی بنیاد پر حکم کی نفی، اخذ بالا قل اور استصحاب الحال آتے ہیں۔ ذیل میں دونوں قسموں کے حوالے سے نقد درج کیا جاتا ہے:

دلیل عقل (خطاب پر منحصر): تحقیق و تنقید

پہلا سوال یہ ہے کہ بحثِ مفاہیم (فوی الخطاب / لحن الخطاب، دلیل خطاب) کو دلیل عقل کے تحت کیسے داخل کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مفہوم موافق ہو یا مخالف (اگر مخالف کو بھی حجت قرار دیا جائے۔) دونوں میں جو حکم ثابت ہوتا ہے، وہ لفظ ہی کا مدلول ہوتا ہے⁵⁴؛ اتنی سی بات مزید ہے کہ دونوں میں حکم کا ثبوت عقل کی وساطت اور عقل کی مدد سے ہوتا ہے۔ حالانکہ دلیل عقل کو کتاب، سنت اور اجماع کے بعد ذکر کرنے کا ضروری اقتضا یہی ہے کہ دلیل عقل کے تحت وہ احکام ذکر کیے جائیں جو مجرد عقل سے ثابت ہوں؛ جن کے ثبوت میں عقل مستقل طور پر مؤثر ہو۔

یہی وجہ ہے کہ شیخ رضا مظفر⁵⁵ نے دلیل عقل پر مبسوط بحث ذکر کرتے ہوئے یہی اعتراض نقل کیا ہے کہ دلیل عقل کے تحت بحثِ مفاہیم کو ذکر کرنا محل نظر ہے، کیونکہ مفاہیم کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے اور کتاب، سنت اور اجماع کے مقابل دلیل عقل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں⁵⁶۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ مفہوم مخالف سے قطع نظر کہ اس کی حجیت میں اختلاف ہے، مفہوم موافق (جو کہ بالاتفاق حجت ہے) کے حوالے سے اشکال یہ ہے کہ اس سے ثابت شدہ حکم قطعی⁵⁷ ہوتا ہے، جبکہ اجتہاد کا اثر مرتب تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے حکم شرعی کے حوالے سے ظن (غالب گمان) حاصل ہوتا ہے، نہ کہ قطع و یقین، جیسا کہ اجتہاد کی تعریف ہی اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلے سوال کا درست جواب معلوم نہ ہو سکا، البتہ یوں کہا جاسکتا ہے کہ مفاہیم کو دلیل عقل کے تحت ذکر کرنا معمولی مناسبت کی بنا پر توسعاً ہے، ورنہ حقیقت وہی ہے جو سوال میں مذکور ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ممکن ہے کہ اگر اس عمل کو اجتہاد قرار بھی دیا جائے تب بھی تعریفِ اجتہاد اس پر پورا اترتی ہے، کیونکہ کسی حکم شرعی سے متعلق غالب گمان کی تحصیل کی غرض سے پوری کوشش صرف کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ کوشش تو اسی غرض سے کی جائے، لیکن مجتہد کو اپنی کوشش کے بعد گمان کی بجائے یقین حاصل ہو جائے، کیونکہ اجتہاد کی تعریف میں یہ قید مذکور نہیں کہ پوری کوشش کے بعد جو حاصل ہو گا، وہ ظن ہی ہو گا۔ اجتہاد کی تعریف کی یہ وضاحت علامہ تفتی (م 1248ھ) نے کی ہے⁵⁸۔

دلیل عقل (مستقل): تحقیق و تنقید

ملازمہ عقلیہ پر نقد:

دلیل عقل کی دوسری قسم کے تحت جو پانچ اقسام آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دلیل عقل ہونا ذکر کردہ ملازمہ عقلیہ (اس کی توضیح بحث حسن و قبح عقلی کے تحت ذکر کی گئی ہے) کے ثبوت ہی پر مبنی ہے۔ کیونکہ ملازمہ عقلیہ نہ ہو تو پانچوں اقسام (مسئلہ حسن و قبح عقلی، استصحاب الحال، مسئلہ ضد، براءۃ اصلیہ اور تمسک بحدم دلیل) سے صرف حکم عقلی ثابت ہوتا ہے، نہ کہ حکم شرعی؛ جبکہ ملازمہ عقلیہ کے ملانے سے اسی حکم عقلی کا حکم شرعی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔

مثال کے طور پر فقہ جعفری کے مطابق عدل کے حوالے سے یوں کہا جائے گا: عدل تمام عقلاء کے نزدیک حسن ہے (صغریٰ) اور جو فعل تمام عقلاء کے نزدیک حسن ہو، وہ شارع کے نزدیک بھی حسن ہو گا (کبریٰ)، کیونکہ شارع بھی عقلاء میں داخل ہے۔

منطقی اصطلاحات کی روشنی میں ذکر کردہ دونوں مقدموں سے بنے اس استدلال کو ”شکل اول“ کہتے ہیں، اس میں پہلا مقدمہ صغریٰ کہلاتا ہے، دوسرا مقدمہ ”کبریٰ“ کہلاتا ہے۔ یہاں کبریٰ ہی ملازمہ عقلیہ ہے، کیونکہ اسی میں دو باتوں کے درمیان ایک لزوم بیان کیا گیا ہے جو عقل کی وساطت سے ثابت ہے۔ اس میں حدّ اوسط (جو لفظ دونوں مقدموں میں تکرار کے ساتھ آیا ہو) ”تمام عقلاء کے نزدیک حسن ہونا“ ہے۔ اس حدّ اوسط کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں مقدموں میں اُس مکرر لفظ کا مفہوم بھی کسی کمی بیشی کے بغیر ایک ہی ہو۔ اب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صغریٰ میں ”تمام عقلاء“ کا لفظ جو آیا ہے، اس کے مصداق میں دیگر عقلاء تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں شارع داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی شارع کو داخل کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ کبریٰ ملایا جا رہا ہے اور استدلال کیا جا رہا ہے۔ بصورتِ دیگر اگر صغریٰ کے اندر تمام عقلاء میں شارع بھی مراد متکلم سمجھا جائے تو پھر کبریٰ کے ملانے کی کیا

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

ضرورت ہے؟ پھر تو بات ہی ختم ہو گئی؛ کیونکہ جب یہ بات صغریٰ ہی میں مراد ہو گئی کہ شارع کے نزدیک بھی عدل حسن ہے تو پھر منکمل کو استدلال کی سرے سے ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ استدلال جس نتیجے کے لیے لایا جا رہا تھا (وہ یہ کہ عدل شارع کے ہاں بھی حسن ہے) وہ تو منکمل کو پہلے سے معلوم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ صغریٰ میں شارع مراد نہیں ہو سکتا۔

دوسری طرف مقدمہ کبریٰ کے ثبوت کے لیے جو دلیل پیش کی گئی ہے (کہ شارع بھی عقلاء میں داخل ہے) اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ کبریٰ میں جو ”تمام عقلاء“ کا لفظ آیا ہے، اس میں شارع بھی داخل ہے۔ پس کبریٰ کے اندر حد اوسط ”تمام عقلاء“ میں شارع بھی داخل ہے، جبکہ صغریٰ کے اندر اسی لفظ سے شارع مراد نہیں ہو سکتا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس استدلال (جسے منطقی اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں) میں حد اوسط لفظی طور پر اگرچہ مکرر ہے، لیکن معنوی طور پر مکرر نہ ہوا، حالانکہ استدلال کی صحت کے لیے لفظی و معنوی دونوں اعتبار سے تکرار شرط ہے، جیسا کہ علم منطق میں یہ بات معروف ہے۔ مقالہ نگار کے نزدیک مذکورہ استدلال میں یہ ایک بنیادی اشکال ہے، لیکن اس کا حل کسی جگہ معلوم نہ ہو سکا۔

حاصل یہ ہے کہ دلیل عقل کی پوری عمارت اسی ایک استدلال پر کھڑی ہے؛ جب اس استدلال میں یہ بنیادی نقص موجود ہو تو استدلال میں یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس سے پیش نظر نتیجہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ جعفریہ میں جو ”مستقل دلیل عقل“ ہے، اس کی تمام اقسام کے لیے جو بنیادی استدلال پیش کیا جاتا ہے، وہ استدلال ہی درست نہیں۔ لہذا ”دلیل عقل“ کی بنیاد ہی متزلزل ہے، یہ ہے وہ بنیادی نقص۔

دلیل کی نفی سے حکم کی نفی (تمسک بعدم دلیل) پر نقد

اس پر سوال یہ ہے کہ براءۃ اصلیہ کا حاصل بھی یہی ”دلیل کی نفی سے حکم کی نفی“ (تمسک بعدم دلیل) بتاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی جب استقراء و تلاش کے بعد کسی دلیل تک رسائی نہ ہو جائے تو پھر اصلی اباحت / حل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْبِرَاءَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ؟

جواب:

اگرچہ شہید اول نے اپنے قول {و مرجعه الی اصل البراءة⁵⁹} سے دونوں کو ایک ہی اصل قرار دیا ہے، تاہم عموماً دونوں میں فرق⁶⁰ کیا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قاعدہ مذکورہ ”واقع و حقیقت“ میں عدم حکم (حکم کی نفی) کا اثبات کرتا ہے، جبکہ براءۃ اصلیہ میں جو عدم حکم ثابت ہوتا ہے، وہ باعتبار مکلف کے ہوتا ہے، چاہے واقع میں وہ حکم ثابت ہو یا نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قاعدہ مذکورہ عمومی بلوی (عمومی طور پر ہر ایک کو پیش آنے والی صورت حال) کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ عموم بلوی کے مسائل میں جب دلیل تک رسائی نہ ہو سکے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ دلیل و حکم واقع و حقیقت میں بھی موجود نہیں۔ ورنہ اگر موجود ہوتا تو لازماً وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا، کیونکہ معاملہ ایک دو بندوں سے نہیں، بلکہ عمومی صورت حال سے متعلق ہے۔

اس کے برخلاف براءۃ اصلیہ میں یہ صورت حال ضروری نہیں کہ مکلف کو دلیل نہ ملنے سے وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔ پس فرق کا حاصل یہ ہے کہ براءۃ اصلیہ سے ”حکم ظاہری“ کی، جبکہ تمسک بعدم دلیل سے ”حکم واقعی“ کی نفی ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر براءۃ اصلیہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ”ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے (اگرچہ حقیقت میں ایسا نہ ہو) کہ وجوب یا حرمت یہاں موجود نہیں، بلکہ اصلی حکم یعنی اباحت موجود ہے۔“ جبکہ ”دلیل کی نفی سے حکم کی نفی“ کا نتیجہ یوں بیان کیا جاسکتا ہے

کہ ”چونکہ مذکورہ صورتِ حال ہر ایک کو پیش آنے والی ہے، اس کے باوجود شارع کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہ کسی سے نقل نہ ہوئی، تو ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ واقع و حقیقت میں یہاں کوئی دلیل موجود ہی نہیں۔“ اس لحاظ سے دونوں میں فرق واضح ہے۔

اخذ بالاقول کے حوالے سے اشکال:

سوال یہ ہے کہ اخذ بالاقول کو دلیل عقل کے تحت کیوں ذکر کیا گیا، حالانکہ ذکر کردہ تفصیل کے مطابق اس کا ثبوت اجماع سے قرار دیا گیا ہے؟ اس پر بحث کسی نے نہیں کی ہے، البتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں تردد اقل و اکثر کے مابین ہے، اس لیے اکثر کی نفی کے بغیر اقل کا فیصلہ ناممکن ہے اور اکثر کی نفی تفصیل بالا کے مطابق براءۃِ اصلیہ سے ہو گئی ہے، اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقل کے ثبوت کے لیے براءۃِ اصلیہ بھی بنیادی عامل ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسے دلیل عقل کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محققِ حلی (م 676ھ) اور شہید اول (م 734ھ) دونوں نے اس قسم (اخذ بالاقول) کو براءۃِ اصلیہ کی طرف راجع کر کے مستقل قسم تسلیم نہیں کیا ہے⁶¹۔

حاصلات و نتائج بحث:

مقالہ ہذا سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے، ترتیب وار درج ذیل ہیں:

1. متقدمین مثلاً شیخ مفید (م 413ھ)، سید مرتضیٰ (م 436ھ) اور شیخ طوسی (م 460ھ) نے عقل بحیثیت اصولِ اجتہاد کی کوئی صریح تفصیل ذکر نہیں کی ہے۔
2. متقدمین نے اگرچہ صراحت کے ساتھ عقل بطور مصدرِ حکم ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حد تک ان کے ہاں عقل بطور ماخذ / بحیثیت اصلِ اجتہاد مسلم ہے۔
3. بعد کے شیعہ اصولیین میں سب سے پہلے شیخ بن ادریس الحلی (م 598ھ) نے صراحت کے ساتھ عقل بطور ماخذ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کی مزید تنقیح نہیں کی ہے۔
4. ابن ادریس کے بعد محققِ حلی (م 696ھ) نے بھی عقل بطور مستقل دلیل کا ذکر کیا اور اس حیثیت سے عقل کی تفصیل و تنقیح بھی ذکر کی ہے؛ چنانچہ ان کے مطابق دلیل عقل کی دو قسمیں ہیں: اول: جس میں خطاب پر بھی انحصار ہو۔ دوم: جس میں عقل دلالت کے حوالے سے منفرد ہو۔ اول کی تین قسمیں ہیں: لحن الخطاب، فحوی الخطاب اور دلیل الخطاب۔ قسم دوم میں افعال کا قبح عقلی اور حسن عقلی ذکر کیا ہے⁶²۔
5. شہید اول (م 734ھ) نے مذکورہ اقسام کے ساتھ مزید اقسام کا اضافہ بھی کیا ہے؛ چنانچہ خطاب کی اقسام کے ساتھ مقدمہ واجب اور استلزام عقلی، جبکہ دوسری قسم میں حسن و قبح عقلی کے ساتھ اصل البراءۃ، تمسک بعدم الدلیل، اخذ بالاقول اور استصحاب الحال کا اضافہ بھی کیا ہے۔

نقد کا خلاصہ: دلیل عقل کے حوالے سے ذکر کردہ تفصیل پر جو نقد پیش کیا گیا، وہ بھی ملاحظہ ہو:

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

6. مفاہیم کی دونوں قسموں کو ”دلیل عقل کے تحت لانا محل نظر ہے، کیونکہ ”دلیل عقل“ کو کتاب و سنت و اجماع کے مقابل ذکر کرنے کا معنی یہی ہے کہ دلیل عقل کے تحت وہی احکام آئیں گے، جو مجرد عقل سے ثابت ہوں، حالانکہ مفاہیم کا تعلق خطاب و لفظ سے ہے، نہ کہ مجرد عقل سے۔
 7. اسی طرح دلیل کی نفی سے حکم کی نفی (تمسک بعدم الدلیل) کی انتہا براءۃ اصلیه کی طرف ہے، پھر اسے الگ قسم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگرچہ علامہ تقی نے فرق یہ ذکر کیا ہے کہ تمسک بعدم دلیل کا تعلق واقع و نفس الامر سے ہے، جبکہ براءۃ اصلیه کا تعلق مکلف کے اعتبار سے ہے۔
 8. یہی حال اخذ بالاقول کا بھی ہے کہ اس کی حجیت کا معنی ”اجماع اور براءۃ اصلیه“ ہے، نہ کہ مجرد عقل؛ اس لیے اسے بھی مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔
 9. مفاہیم، تمسک بعدم دلیل اور اخذ بالاقول کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں (یعنی مقدمہ واجب، مسئلہ ضد، براءۃ اصلیه، حسن و قبح عقلی اور استصحاب الحال) ان میں کسی حد تک یہ درست ہے کہ حکم شرعی کا ثبوت مجرد دلیل عقل سے ہے۔
 10. لیکن ان بقیہ امور میں بھی دلیل عقل کا دلیل عقل ہونا درحقیقت ملازمہ عقلیہ پر مبنی ہے، لیکن مقالہ نگار کی رائے میں ملازمہ عقلیہ بھی محل نظر ہے (نقد اوپر پیش کیا گیا)، جس کا جواب مقالہ نگار کو کہیں نہ ملا۔
- تلك عشرة كاملة -

حوالہ جات و حواشی:

- 1: طوسی: ابو جعفر محمد بن حسن طوسی 385ھ میں ولادت ہوئی، آپ شیخ مفید کے تلمیذ خاص ہیں، فقہ، اصول، کلام، ادب، رجال وغیرہ تقریباً ہر فن کے امام ہیں، شیعہ کے ہاں شیخ الامامیہ کے لقب سے ملقب ہیں، کثیر تعداد میں علمی تصانیف لکھیں۔ شیعہ کے اصول اربعہ میں دو بڑی کتابیں الاستبصار، تہذیب الاحکام انہی کی ہیں۔ مشہد کے مقام پر 460ھ میں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ۔
- نجاشی (م 450ھ)، رجال النجاشی - ص 403۔ ایضاً علامہ حلی (م 726ھ)، خلاصۃ الاقوال فی معرفۃ الرجال - ص 249، 250۔
- 2: سید مرتضیٰ: آپ حضرت حسینؑ کے اولاد میں سے ہیں؛ معروف شارح کافیہ ”علامہ رضی“ کے بھائی ہیں، 355ھ میں ولادت ہوئی، علم کلام و ادب میں امام تھے، دیگر فنون میں بھی ماہر تھے۔ اپنے زمانے میں فائق الاقران تھے۔ کثیر تعداد میں اعلیٰ پایہ کی علمی تصانیف لکھیں، مثلاً کتاب الخلاف، المتع، کتاب الشافی، المصباح وغیرہ۔ 436ھ میں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ۔ نجاشی (م 450ھ)، رجال النجاشی - ص 270، 271۔
- 3: علمنا أن مخبره ليس على ما تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب أو السنة أو الاجماع - مرتضى (م 436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ج 2، ص 201 - ولما منع من أن تنزل حادثة لا يوجد في أدلة الكتاب والسنة المقطوع بها وإجماع... ولا خلاف في أن الكتاب والسنة المقطوع بها دلالة على الاحكام. وقد دللنا على أن الاجماع أيضا كذلك - مرتضى (م 436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ج 2 ص 22۔
- وجملة ما نقوله: انه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب كذا، أو يقضى برأي فلان بل يقلده على ان يحكم بالكتاب والسنة والاجماع، ولم يول القوم احدا الا على هذا۔۔ طوسی (م 460هـ)، عدة الاصول، ج 2 ص 292۔
- لان من عمل بخير الواحد، فاما يعمل به إذا دلّه دليل (3) * على وجوب العمل به اما من الكتاب أو السنة أو الاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم۔۔ طوسی (م 460هـ)، عدة الاصول، ج 1 ص 81 - وقد علمنا انه ليس في الشرع دليل على ان القياس دين الله

- تعالیٰ يجوز استعماله، ولا من جهة الكتاب، ولا من جهة السنة المتواتر بها، ولا من الاجماع. طوسی (م 460هـ) ، عدة الاصول
- ج 2 ص 249 -
- 4 : شیخ مفید: نام محمد بن نعمان ہے۔ فقہ جعفریہ میں جس شخص کو شیخ الطائفہ کہتے ہیں، یعنی شیخ طوسی، وہ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، کلام، حدیث، فقہ اور اصول فقہ کے امام ہیں، سینکڑوں تصانیف کے مصنف ہیں۔ 413ھ میں فوت ہوئے، سید مرتضیٰ نے ان کی نمازہ جنازہ پڑھائی۔ نجاشی، (م 450ھ)، رجال النجاشی۔ ص 399-402
- 5 : مفید ، محمد بن محمد بن نعمان (م 413ھ) ، التذکرہ باصول الفقہ ، قم : دار المفید ، 1431ھ۔ ص 33 -
- 6 : قال: قلت: فما أتمتم؟ قال نحن خزائن علم الله، نحن تراجمه أمر الله، نحن قوم معصومون۔ کلینی (م 329ھ) ، اصول الکافی، کتاب الایمان و الکفر ، باب ما رفع عن الامة ، رقم الحدیث 208 - ج 1 ص 161 - اعلم ان من صفات الامام ان يكون معصوما عن كل قبيح منزها من كل معصية - مرتضیٰ (م 436ھ) ، الذخيرة في علم الکلام - ص 429 -
- 7 : لحل والعقد والمجتهدین معها واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لاجل انه يستكشف منه قول المعصوم او رضاه سواء استكشف من الكل او اتفاق جماعة ، ولعل تسمية ماهو الدليل الحقيقي (السنة) بالاجماع لافادة ان لهم نصيبا منها۔ علامہ حلی (م 726ھ) ، تہذیب الوصول الی علم الاصول ص 283-
- 8 : مفید، محمد بن محمد بن نعمان (م 413ھ) ، التذکرہ باصول الفقہ ، قم : دار المفید ، 1431ھ۔ ص 33 -
- 9 : فاما القتل والظلم: فمعلوم بالعقل قبحه۔۔۔ فاما الاحسان: فإنه يعلم بالعقل انه نذب۔ ایضاً۔ ج 2 ص 761-
- 10 : و الطرق الموصلة الي علم المشروع في هذه الاصول ثلاثة احدها العقل و هو سبيل الي معرفة حجبة القرآن و دلائل الاخبار۔ مفید، محمد بن محمد بن نعمان (م 413ھ) ، التذکرہ باصول الفقہ ، قم : دار المفید ، 1431ھ۔ ص 33-
- 11 : فأما نحن فنستدل على صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم ، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي۔ مرتضیٰ، الذريعة، ج 2 ص 79-
- 12 : طوسی (م 460ھ)، عدة الاصول، ج 2 ص 762-
- 13 : واما المكتسب الذي لا يصح أن يعلم الا بالعقل، فهو كل علم لو لم يحصل للمكلف لم يمكنه معرفة السمع، وما لا يتم هذا العلم الا به، وذلك نحو العلم بان هاهنا حوادث لا يقدر عليها أحد من المحدثين، فمتى علم هذه الجملة صح ان يعلم صحة السمع، متى لم يعلمها أو لم يعلم شيئا منها لا يصح أن يعلم صحة السمع۔ طوسی (م 460ھ)، عدة الاصول، ج 2 ص 338-
- 14 : ایضاً۔
- 15 : فاما القتل والظلم: فمعلوم بالعقل قبحه۔۔۔ فاما الاحسان: فإنه يعلم بالعقل انه نذب۔ ایضاً۔ ج 2 ص 761-
- 16 : اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لاشبهة فيه۔ مرتضیٰ (م 436ھ)، الذريعة في اصول الشيعة۔ ص 213-
- 17 : حسن بن شهيد ثانی (م 1011ھ)، معالم الاصول ، ایران: دار الفکر، قم، 1374ھ۔ ص 327۔ ایضاً محقق حلی (م 676ھ) ، معارج الاصول ، ایران: مؤسسة آل البيت للنشر و الطباعة، 1403ھ۔ ص 179۔ ایضاً جمال الدين، حسن بن يوسف، علامہ حلی (م 726ھ)، تہذیب الوصول الی علم الاصول، ستاره، 1421ھ۔ ص 283۔۔۔۔ مبادي الوصول الي علم الاصول ، بيروت: دار الاضواء، 1406ھ۔ ص 240
- 18 : ابن ادریس حلی: محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلبي: 543ھ میں ان کی ولادت ہوئی، فقہاء میں ابن ادریس سے مشہور ہیں، متعدد تحقیقی کتب کے مصنف ہیں، مثلاً السرائر، الحاوي لتحرير الفتاوي، مختصر تفسير التبيان وغيره۔ 18 شوال 598ھ میں فوت ہوئے۔ موضع حله کی طرف نسبت کی بنا پر الحلبي کہلاتے ہیں۔ طہرانی، آقا بزرگ (م 1970ء)، طبقات اعلام الشيعة، بيروت: دار احیاء التراث العربی، 1430ھ۔ ج 3 ص 290، 91-

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

- 19: حلی، محمد ابن ادریس (م 598ھ)، کتاب السرائر۔ عراق : مكتبة الروضة الحيدرية ، 1429ھ - ج 1 ص 108۔
- 20 : محقق علی: نجم الدین جعفر بن حسن الحللی 602ھ میں ولادت ہوئی، تحصیل علوم کے بعد اس مقام تک پہنچ گئے کہ شیعہ کے ہاں جب مطلق ”محقق“ کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد آپ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے شاگرد ابن داود الحللی کے مطابق آپ اپنے زمانے کے فصیح ترین، حجت کے اعتبار سے اقوم اور استخضار کے حوالے سے اسرع تھے۔ آپ کی شہرت شیعہ کے ہاں محتاج بیان نہیں۔ یہاں تک کہ نصیر الدین طوسی جیسے سلطان العلماء بھی آپ کی مجلس درس میں شریک ہو جاتے۔ متعدد تحقیقی کتب لکھی ہیں، مثلاً شرائع الاسلام ، النافع ، المعبر ، المعارج ، الکھنہ وغیرہ۔ 676ھ میں آپ فوت ہوئے۔ آپ کی قبر موضع حلہ میں ہے، بعد میں نجف منتقل کیا گیا۔ رحمہ اللہ۔ محسن المین (م 1952ء)، اعیان الشیعہ، بیروت: دارالتعارف للطبوعات، 1403ھ۔ ج 4 ص 89۔ اصفہانی، مرزا عبد اللہ افندی (م 1100ھ۔۔۔)، ریاض العلماء، قم: مکتبہ آیت اللہ العظمیٰ، 1403ھ۔ ج 1 ص 103۔
- 21: ثانیہما ما ینفرد العقل بالدلالة علیه و هو اما وجوب كرد الودیعة او قبح كالظلم و الكذب او حسن كالانصاف و الصدق۔ محقق حلی (م 676ھ)، مقدمۃ المعبر، قم: الحوزة العلمية، 1406ھ۔ ج 1 ص 32۔
- 22: ایضاً۔
- 23 : شہید اول: محمد بن جمال الدین مکی، شمس الدین: 734ھ میں جزین کے مقام پر پیدا ہوئے، پھر عراق کی طرف ہجرت کی، مکہ، مدینہ، بغداد، مصر، دمشق کے علماء سے استفادہ کر کے علوم نقلیہ و عقلیہ میں مہارت و کمال حاصل کیا۔ کثیر تصانیف لکھیں، مثلاً الاربعین، البیان، التکلیف، الدروس، الذکری وغیرہ۔ بعض دینی مسائل میں متفردانہ رائے اختیار کرنے پر دمشق میں آپ کو جیل میں محبوس کیا گیا اور پھر 786ھ میں آپ کو شہید کیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعة۔ طہرانی، آقا بزگ (م 1970ء)، طبقات اعلام الشیعہ، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1430ھ۔ ج 5 ص 206، 205۔
- 24: الاصل الرابع دلیل العقل و هو قسمان: الاول قسم لا یتوقف علی الخطاب و هو خمسة : الاول ما یتستفاد من قضیة العقل کوجوب قضاء الدین و رد الودیعة ----- و ورود السمع فی هذه مؤکد۔ شہید اول، محمد بن مکی (م 786ھ)، ذکر الشیعہ فی احکام الشریعہ، قم: مطبعہ باقریہ، 1435ھ۔ ج 1 ص 16۔
- 25: ایضاً۔
- 26: ويقال للاول: فحوى الخطاب أيضا ولحن الخطاب۔ حسن بن شہید ثانی (م 1011ھ)، معالم الاصول، ایران: دار الفکر، قم، 1374ھ۔
- ص 317۔ ☆ تونی خراسانی، عبد اللہ بن محمد (م 1071ھ)، الوافیة فی اصول الفقه، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1424ھ۔ ص 229۔
- 27: المنطوق ما دل علیه اللفظ بصریحه دلالة اولیة و المفهوم ما فهم من اللفظ فی غیر محلّ النطق۔ علامہ حلی (م 726ھ)، غایة الوصول الی علم الاصول۔ قم: مطبعة الوفاء، 1435ھ۔ ج 3 ص 354۔ ☆ عالمی (م 1030ھ)، زیدة الاصول، ایران: انتشارات دار البشیر، 1425ھ۔ ص 408۔
- 28: علامہ حلی (م 726ھ)، غایة الوصول الی علم الاصول۔ ج 3 ص 356۔
- 29: و فحوى الخطاب هو ما فهم منه المعنى و إن لم یکن نصا صریحا فیہ بمعقول عادة أهل اللسان فی ذلك۔ کراچی طرابلسی (م 449ھ)،
- کنز الفوائد۔ ص 23۔
- 30: الاسراء : 23
- 31: طوسی (م 460ھ) ، عدة الاصول ، ج 1 ص 377 -
- 32: ایضاً عالمی (م 1030ھ)، زیدة الاصول ، ص 408۔ ☆ کراچی طرابلسی (م 449ھ)، کنز الفوائد۔ ص 24۔
- 33 : عالمی (م 1030ھ) ، زیدة الاصول ، ص 395۔

- 34: علامة حلي (م726هـ)، نهاية الوصول الي علم الاصول، قم: مطبعة الوفاء، 1435هـ - ج2 ص187 - ☆ علامة حلي (م726هـ)، تحذيب الوصول الى علم الاصول - قم: ستاره، 1421هـ - ص110 -
- 35: مرتضى (م436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ص88 -
- 36: حلي (م726هـ)، نهاية الوصول الي علم الاصول - ج1 ص132 -
- 37: طوسي، نصير الدين، محمد بن حسن (م672هـ)، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ت-ن-ص 280 - ☆ حسن بن يوسف، علامة حلي (م726هـ)، نصح الحق و كشف الصدق، قم: دار الهجرة، 1414هـ - ص82 - - - - - مناهج اليقين في اصول الدين، ايران: مطبعة ياران، 1416هـ - ص229 -
- 38: علامة حلي، نهاية الوصول، ج1 ص134 - ☆ طوسي (م460هـ)، تهديد الاصول في علم الكلام، قم: حسن مجتبي زاده، 1394هـ - ص160 -
- 39: رضا مظفر (م1383هـ)، اصول الفقه، قم: منشورات العزيزي، 2007ء - ص157 -
- 40: جواله بالا -
- 41: عالمي (م1030هـ)، زبدة الاصول، ايران: انتشارات دار البشير، 1425هـ - ص244 - ☆ مرتضى (م436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ص561 - ☆ رضا مظفر (م1383هـ)، اصول الفقه، ص466 - ☆ كاظم خراساني (م1911هـ)، كفاية الاصول، بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1429هـ - ص337 -
- 42: و اما اصالة البراءة فانما تفيد انتفاء الحكم بالنسبة الي بناو ان فرض ثبوته في الواقع - تقى رازي (م1248هـ)، هداية المسترشدين - ج3 ص545 -
- 43: كاظم خراساني (م1911هـ)، كفاية الاصول - ص343 -
- 44: محقق حلي (م676هـ)، المعبر، ص32 - ☆ تقي رازي (م1071هـ)، الوافية في اصول الفقه - ص199 - ☆ شهيد اول (م786هـ)، ذكرى الشيعة في احكام الشريعة - ج1 ص17 - ☆ تقى رازي (م1248هـ)، هداية المسترشدين - ج3 ص544 -
- 45: ايضاً
- 46: محقق حلي (م676هـ)، المعبر، ص32 -
- 47: شهيد اول (م786هـ)، ذكرى الشيعة في احكام الشريعة - ج1 ص17 -
- 48: محقق حلي (م676هـ)، معارج الوصول، ايران: مؤسسة آل البيت للنشر و الطباعة، 1403هـ - ص213 -
- 49: مرتضى انصاري (م1281هـ)، فرائد الاصول، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1380هـ - ج3 ص9 -
- 50: محقق حلي (م676هـ)، معارج الاصول، ص208 -
- 51: عالمي (م1030هـ)، زبدة الاصول، ص223 -
- 52: مرتضى (م436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ص557 -
- 53: مرتضى (م436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ج2 ص756 - ☆ محقق حلي (م676هـ)، المعبر، ص32 - - - - - معارج الاصول، ص206 - ☆ عالمي (م1030هـ)، زبدة الاصول، ص244 -
- 54: واما فحوى القول: فلا يمتنع نسخه لان اللفظ يدل عليه كما يدل على ما يتناوله صريحة - مرتضى (م436هـ)، الذريعة الي اصول الشيعة، ص329 -

دلیل عقل: ایک اصول اجتہاد (فقہ جعفری کے تناظر میں)

وعرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق۔ تقی رازی (م 1248ھ)، ہدایۃ المسترشدين۔ ج 3 ص 44۔

55: رضا مظفر: آپ نجف میں شعبان 1322ھ میں پیدا ہوئے، ولادت سے پانچ ماہ پہلے ان کے والد فوت ہوئے، تحصیل علوم کے سلسلے میں محنتیں برداشت کر کے علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر بن گئے، عروض، قافیہ اور شعر و بلاغت میں بھی بارع و فائق تھے۔ آپ کی وقت نظری پر ان کی کتابیں شاہد ہیں۔ بہت سی تحقیقی کتابیں مثلاً عقائد الامامة، اصول الفقہ، المنطق، فلسفہ ابن سینا، احلام الیقظة، کتاب فی علم العروض وغیرہ لکھیں۔ 1383ھ میں نجف میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ رحمہ اللہ۔ طہرانی، آقا بزرگ (م 1970ء)، طبقات اعلام الشیعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1430ھ۔ ج 14، ص 772۔

56: رضا مظفر (1383ھ)، اصول الفقہ، قم: منشورات العزیزی، 2007ء۔ ص 362۔

57: اتفق العلماء علیہ، خلافا لداود الظاہری، لان اللفظ یدل علیہ دلالة ظاہرة بل قطعیة۔ علامہ حلی (م 726ھ)، نہایۃ الوصول الی علم الاصول۔ ج 3 ص 358۔

58: تقی رازی (م 1248ھ)، ہدایۃ المسترشدين۔ ج 3 ص 621۔

59: شہید اول (م 786ھ)، ذکرى الشیعة فی احکام الشریعة۔ ج 1 ص 17۔

60: تقی رازی (م 1248ھ)، ہدایۃ المسترشدين۔ ج 3 ص 544۔ ☆ تونی خراسانی (م 1071ھ)، الوافیۃ فی اصول الفقہ۔ ص 199۔

61: محقق حلی (م 676ھ)، معارج الاصول، ص 212۔ ☆ تونی خراسانی (م 1071ھ)، الوافیۃ فی اصول الفقہ ص 198۔ ☆ شہید اول (م

786ھ)، ذکرى الشیعة فی احکام الشریعة۔ ج 1 ص 17۔

62: ایضاً۔